

ПАРЕМИОЛОГИК БИРИКМАЛАРДА ИФОДАЛАНАДИГАН КАУЗАТИВ ТУЗИЛМАЛАРНИНГ ЛИНГВОМАДАНИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

Мусаев Абиш Абилказыевич

Қорақалпоқ давлат университети ассистент ўқитувчиси

Тел: 99 954 40 24

Аннотация: Мазкур мақолада паремиологизмларнинг ҳар бир миллатнинг лингвомаданий хусусиятларини очиб бериш билан бир қаторда турли лингвистик сатҳларда таҳлилга тортиш имкониятига эгаллиги тадқиқ этилган. Мақолада таъкидланган мақоллар турли семантик хусусиятга эгаллиги, уларнинг таркибланишида бирга лингвистик бирикмаларнинг иштироки билан боғлиқлиги сўз этилади. Жумладан каузатив маъно ва уни ифодаловчи воситаларнинг турли-туманлиги фразеологик сатҳда ҳам тадқиқотлар олиб борилиши мумкинлигини кўрсатади.

Каблт сўзлар: каузатив маъно, паремиологик бирикмалар, лингвомаданий, нутқий тузилма, луғавий бирликлар

Ҳар қандай тилдаги фразеологик ёки тузилмаларга тааллуқли тадқиқотлар марказида маълум бирикмалар англатадиган маъно таҳлили ётади. Ушбу бирикмаларда иштирок этадиган бирликларнинг ўзаро боғланиши маъно ёки мазмунни ёритишга қаратилади. Ушбу турдаги бирикмалар таҳлилида муҳим ўрин тутадиган бирикмалар сифатида паремиологик биркмалар муҳим аҳамиятга эга. Уларнинг таҳлили лексик-семантик когнитив, синтактик структуравий, ижтимоий-лингвистик, прагматик, лингвомаданий сатҳларда олиб борилиши билан ҳам тадқиқотчиларнинг кўпчилиги эътиборида бўлиб келмоқда. Паремиологик бирикмалар ўзларининг синтактик таркибига кўра турличадир. Улар маъно мазмунига кўра ҳам кенг қамровли эканлиги ҳаммага маълум. Тадқиқотимиз

жараёнида паремиологик бирикмаларнинг кўплигида каузатив семантикага эга эканлигига оид кўплаб мисолларга дуч келинди. Албатта, паремиологик бирикмалар ўзларининг лингвомаданий хусусиятга эгаллиги билан ҳам ажралиб туради. Улар ҳар бир маданиятнинг урф-одатлари, қадриятларини тилда акс эттирувчи асосий восита саналади. Паремиологик бирикмаларни ўрганишда тилшуносликнинг ҳар бир бўлимига тегишли асосий масалалардан бири - бу ўша тил доирасидаги лингвомаданий жиҳатларни аниқлаш қиёсланаётган тиллардаги фарқли томонларнинг тўғри муносабатини танлашдир. Аммо мазкур бирикмаларнинг ўзаро муносабатга кириши орқали воқеа-ҳодисаларни ифодалаш жараёнида улкан семантик фарқланишни юзага келтиради. Бундан ташқари, тиллар кесимида таққосланадиган бўлса, нафақат улардаги прагматик вазифалар, балки лингвомаданий кўрсаткичларни ифодалайдиган маъно кўлами ҳам фарқ қилади. Бу баъзи паремиологик бирикмаларнинг каузатив маънога эгаллиги билан баҳоланади. Улар бошқа паремиологик бирикмаларга нисбатан шаклли, структуравий жиҳатдан фарқланиши кўзга ташланади. Хусусан, инглиз тилида каузатив маънонинг эга паремиологик бирикмалар “Let” феъли иштирок этадиган констркцияларни ташкил қилади. Мазкур тузилмалар семантик нуқтаи назардан каузатив маъноларни ифодалаш билан бир қаторда паремиологизмлар таркибига ҳам киритилади. Мазкур маънолар инглиз тилида ўзига хос категориялар сифатида ҳам талқин этилади. Юқорида таҳлил қилганимиздек, каузативлик мураккаб, кенг қамровли категориялар сифатида кўплаб лингвистик воситалар орқали ифодаланиш усулларига эга. Шунингдек, улар лингвомаданий хусусиятлар билан боғлиқ муносабатларни ҳам акс эттиради. Каузативлик категорияси доирасида мақоллар, паремиологик бирикмалар шахслараро муносабатларда акс этадиган мажбурий ҳаракатларнинг инсон фаолиятида ажралмас бўлаги эканлигини акс эттиради. Ушбу турдаги каузатив тузилмаларда лексик воситалар муҳим ўрин тутаяди. Шунинг учун ҳам паремиологик бирликлар билан ифодаланадиган каузатив тузилмалар коммуникатив-прагматик

вазифаларни бажаради. Бу борада таниқли тилшунос олим Ш.Сафаровнинг мулоҳазасини келтирамиз: “Нутқий тузилмалар мазмунидаги семантика ва прагматика муносабатини ҳосил қилувчи омиллар ҳақида гап кетганда, одатда, луғавий бирликларнинг (масалан, перформатив бирликлар, иллокутив феъллар) вазифаси муҳокама қилиниб, грамматик воситалар назардан четда қолади. Аслини олганда, грамматик воситаларнинг ҳам семантика ва прагматика ҳудудларидаги вазифавий тақсимоти ўзига хос кўринишга эга¹ (Ш.Сафаров; 2008, 102). Бунда каузатив паремиологик бирикмалар мулоқат жараёнининг ажралмас бўлаги сифатида баҳоланади. Каузатив маъно юзага келишидан олдин амалга оширилган воқеа-ҳодиса перформатив ёки референция вазифаларини бажариб келиши мумкин.

У ёки бу лисоний маданият соҳиблари онгида кечаётган тафаккур ҳосиласи тилда ўз изини қолдиради ва мазкур онг “бўлакчалари” дунё ва воқелик объектлари ҳақидаги билим тизимлари бўлган лисоний концептлар кўринишида авлоддан авлодга тил орқали етказиб берилади. Демак, мазкур лисоний маданият соҳибларининг перцептив, концептуал ва маросимларга оид билимлари йиғиндиси бўлган концептлар тўғридан-тўғри онг билан боғлиқ. Ушбу билим паремиологик бирликлар семантикасида фаоллашади².

Паремиологик бирликлар тил бирлиги сифатида ўзига хос семантикага эга бўлиб қолмасдан, ўзининг келиб чиқиши, индвидкал этимологияси, тарихи, миллий хусусияти, стилистик қўлланилиши ҳамда адабийлиги билан ҳам ажралиб туради.

Замонавий инглиз ва қорақалпоқ тилида қўлланиладиган паремиологик бирикмалар эътибор қаратар эканмиз, баъзи ҳолларда анологик бўлган ҳолатларга дуч келамиз. Бу, айниқса. Каузатив маънога эга бўлган мақолларнинг иккала тилда ҳам учраши билан боғлиқ. Фикримизча, тил, маданият, муҳит, турмуш тарзи, ижтимоий ҳолат ва шу кабилар фарқ қилсада,

¹ Сафаров Ш. С. Прагмалингвистика, Тошкент – 2008, 102 б.

² Жалғасов Н. Провербиал тузилмаларда инсонни баҳолашнинг прагматик ва лисоний-маданий хусусиятлари (инглиз, ўзбек ва қорақалпоқ тиллари мисолида), Авторефеоат, Самарканд – 2020. 13-б.

ушбу анологик паремиологизмларнинг тарихи узок ўтмишга бориб тақалаишидан, тиллар орасидаги мулоқат ва муносабатларининг бир бирига боғлиқ бўлиб келганлигидан, ва қолаверса қандай тил бўлишидан қаттиқ назар инсониятнинг нутқий маҳсули эканлигидан далолат беради.

1) *Love **makes** the world go round (315)*

2) *If you want to live and thrive, **let** the spider run alive. (22 p)*

3) *Never **let** the sun go down on your anger. (25 p)*

4) ***Let** the dead bury the dead. (76 p)*

5) ***Let** the cobbler stick to his last.*

6) ***Let** sleeping dogs lie.*³

Албатта, бу жараён ўша маданият тилида ҳам ўз аксини топади. Кейинги чорак аср, баким ундан кўпроқ давр мобайнида Америка ва Европа, хусусан инглиз забон мамлакатларида ўша маданият томонидан асрлар даомида шаклланиб, амал қилиниб келинган кадриятлар билан бир қаторда инсонларнинг тажавузкорликка бўлган мойиллик, зўравонлик каби одатларнинг мавжудлиги билан изоҳланади.

Тилшунослик тадқиқида оламнинг лисоний кўзгуси тушинчасининг пайдо бўлиши ҳар бир маданиятга хос бўлган жиҳатларни бевосита жамият билан боғлаган ҳолда ўрганиш имкониятини яратди. Мазкур тушинча инсонларнинг тажрибаси, жамиятдаги ўрнини белигиловчи хусусиятларни тилда акс эттирилиш усули сифатида лингвистик тадқиқотларда ўз ўрнини эгаллади. Хусусан, юқорида келтирилган таҳлилларимиз ҳам, айнанан оламнинг лисоний кўзгуси лингвистик сатҳида олиб борилган тадқиқ мевасидир. Ушбу ёндашув тил ва жамиятдаги узвий алоқани ёритиш учун хизмат қилади. Албатта, ҳар бир тилда каузатив ифодаларнинг мавжудлиги ушбу этноснинг лингвомаданияти билан боғлиқлигида кўзга ташланади. Бунда таъкидланган маъноли паремиологик бирликларда ўз аксини топади.

³ Jennifer Speake, The Oxford Dictionary of Proverbs, Oxford university press, ebook.

Масалан:

Көрпе жуқасы тоңдырады, Кеўил жуқасы аздырады⁴.

Паремиологизмлар миллатнинг халқнинг маданиятини, турмуш тарзини, этикодини тилда акс эттирувчи воситалардан бири саналади. Бу ўз навбатида халқ ишонган этикод қилган дин таъсирида юзага келган кўплаб каузатив маъноли мақолларга, бирикмаларга дуч келишимиз мумкин. Инглиз тили фразеологик системаси таркибида (биз тўплаган материал асосида) каузатив мазмунга эга бирикмалар ҳам кўпчиликни ташкил этиши кузатилди. Шулар орасида *let, make* феъллари билан учрайдиган фразеологик бирикмалар бошқа каузатив маъноли фразеологик бирикмалардан кўп эканлиги кузатилди. Албатта, бу ҳол инглиз маданиятида буйруқ, шахсни мажбурлаш, ҳаракатга ундаш каби ижтимоий ҳодисалар маданияти ва тилининг ажралмас бўлаги сифатида намоён бўлади.

Ҳар бир тил паремиологизмларида иштирок этадиган бирликларнинг қўлланилишига этибор қаратадиган бўлсак, уларнинг асосий қисми ўша маданиятга хос бўлган сўз ва иборалардан ташкил топганлигини кўзга ташланади. Бу эса, ҳар қандай тилнинг фразеологик таркиби миллий характерга эга ва фразеологизмларнинг асоси ўша тил соҳиблари, ўша халқ эканлиги кўзга ташланади. Паремиологизмларда мавжуд бўлган каузативлик маъноси ўша халқнинг турмуш тарзи билан боғлиқ жиҳатларни ёритиб беришга хизмат қилади. Шунингдек, инсон фаолияти, унинг турли предмет ва шахслар билан муносабатини таққослаш, ўхшатиш, ҳамда уларнинг хусусиятларини ўрганиш орқали юзага келганлиги борасида тахмин юритиш мумкин. Мисол учун қорақалпоқ тилидаги каузатив маъноли паремиологик бирликлар қорақалпоқ тилидаги меҳнатга бўлган муносабат каби маъноларни англатади.

Бир теңге берип айттырып,

⁴ Қарақалпақ фольклори, 4-том, «Қарақалпақ халқ нақыл-мақаллари», «Қарақалпақстан» баспасы, Нөкис – 1978. 142-б.

Мың тенге берип қойдыра алмағаннан сақла. (ҚҚ фольклоры, 89-бет)

Ушбу мақоллардаги айттырып, қойдыра алмағаннан каузатив феъли иштирок этган паремиологик бирикмаларнинг каузативлик ифодасига таъсир этган.

Паремиологик бирикларни асосий қисмининг ички маъно таркиби миллий-маданий хусусиятга эга бўлиб, таққосланаётган инглиз ва қорақалпоқ миллий маданиятининг ижтимоий масалаларини очиб беришга хизмат қилади. Мисол учун қорақалпоқ тилидаги *Жаман атқа жал питсе, Жанына торсық байлатпас*.

Қуйидаги мақоллар айнан қорақалпоқ миллий маданиятига хос бўлган, турмуш тарзи ифода этувчи бирикмалардан бири сифатида қарашимиз мумкин. “Қардың суўы қандырмас, Өгей ене тындырмас” тушунчасига тегишли бўлган фразеологизмларни қадриятларга оид, миллатнинг менталитетига хос бўлган фразеологик бирикмалар сифатида талқин этишимиз мумкин.

Кўринадики, паремиологизмлар ҳар бир миллатнинг лингвомаданий хусусиятларини очиб бериш билан бир қаторда турли лингвистик сатҳларда таҳлилга тортиш имкониятига эга. Бу мақоллар турли семантик хусусиятга эгаллиги, уларнинг таркибланишида бирга лингвистик бирикмаларнинг иштироки билан боғлиқ. Жумладан каузатив маъно ва уни ифодаловчи воситаларнинг турли-туманлиги фразеологик сатҳда ҳам тадқиқотлар олиб борилиши мумкинлигини кўрсатади.

Адабиётлар:

1. Сафаров Ш. С. Прагмалингвистика, Тошкент – 2008, 102 б.
2. Жалғасов Н. Провербиал тузилмаларда инсонни баҳолашнинг прагматик ва лисоний-маданий хусусиятлари (инглиз, ўзбек ва қорақалпоқ тиллари мисолида), Авторефеоат, Самарканд – 2020. 13-б.
3. Speake J., The Oxford Dictionary of Proverbs, Oxford university press, ebook.

4. Қарақалпақ фольклоры, 4-том, «Қарақалпақ халық нақыл-мақаллары», «Қарақалпақстан» баспасы, Нөкис – 1978.
5. Komilova, N. A. Comparative Analysis of “Gender” Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages. *International Journal of Social Science and Human Research*, 5(6), 2191-2194.
6. Komilova Nilufar Abdilkadimovna. (2021). Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept "Gender" In Uzbek And English Languages. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 112–117. <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03Issue06-19>
7. Nilufar A. Komilova. (2022). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT “GENDER” IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. *International Scientific and Current Research Conferences*, 1(01), 103–106. Retrieved from <https://orientalpublication.com/index.php/iscrc/article/view/584>
8. Rasulova M.I. *Fundamentals of lexical categorization in linguistics*. - Tashkent: Fan, 2005. – 268p.
9. Shodieva, G. N. Q., & Rakhmonova, M. A. Q. (2021). INFORMATION PERIOD CHANGE OF PEOPLE'S OUTLOOK, NEGATIVE AND POSITIVE IMPACT OF THE INTERNET. *Scientific progress*, 2(8), 563-566.
10. Do'smatov, D., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, May). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO 'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH TAMOYILLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 8, pp. 770-774).
11. Shodiyeva, G. N. Q. (2022). MATN GRAMMATIKASINING ASOSIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 1173-1176.
12. Kizi, S. G. N., & Tolibovna, S. A. (2022). Semantic features and new methods of non-standard English. *Ta'lim fidoyilari*, 24(17), 2-272.
13. Najmiddinova, R. Z., & Najmiddinova, R. K. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(05), 19-21.
14. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK.
15. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation*, 1(B3), 812-816.